

INSTRUCTIVO PARA PRESENTACION DE TRABAJOS DE GRADO

TRABAJO DE INVESTIGACION COMO OPCION DE GRADO
PROGRAMA DE PSICOLOGIA UNIMINUTO UVD

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO
(TODO EN MAYÚSCULA NO MAYOR A 12 PALABRAS)

El titulillo debe ir en mayúscula sostenida, y debe ser de máximo 50 caracteres.

NOMBRE Y APELLIDOS DE AUTOR 1

NOMBRE Y APELLIDOS DE AUTOR 2

(TODO EN MAYÚSCULA ORGANIZADO ALFABÉTICAMENTE POR APELLIDO)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA

FACULTAD

PROGRAMA

CIUDAD, PAÍS

AÑO

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO
(TODO EN MAYÚSCULA NO MAYOR A 12 PALABRAS)

El titulillo debe ir en mayúscula sostenida, y debe ser de máximo 50 caracteres.

NOMBRE Y APELLIDOS DE AUTOR 1
NOMBRE Y APELLIDOS DE AUTOR 2
(TODO EN MAYÚSCULA ORGANIZADO ALFABÉTICAMENTE POR APELLIDO)

Documento resultado de [trabajo de grado o sistematización de aprendizajes de la práctica profesional] para optar por el título de

Director: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR (A)
Grado académico (Mayúsculas y minúsculas)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

SEDE VIRTUAL Y A DISTANCIA

FACULTAD

PROGRAMA

CIUDAD, PAÍS

AÑO

Resumen

Se redacta en página independiente, sin sangría al inicio de cada párrafo, en los cuales se escribe un resumen general del proyecto de investigación, se presenta el propósito del estudio, el problema de investigación a resolver, su justificación, las categorías, los principales resultados o hallazgos y las conclusiones más importantes del estudio. El resumen debe ser preciso: debe reflejar de manera exacta el contenido del manuscrito, no incluye información que no se especifique en él, debe definir y explicar todos los términos importantes, y debe ser conciso, no debe contener más de 300 palabras incluyendo las palabras clave. Debe ir alineado a la izquierda, a espacio doble.

Palabras clave: la frase palabras clave va en cursiva o itálica pero las palabras clave van sin formato.

Contenido

Resumen.....	3
Estructura del documento final.....	5
Introducción.....	8
Planteamiento del problema.....	9
Pregunta.....	9
Justificación.....	10
Objetivos.....	12
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos.....	13
Marco teórico.....	14
Diseño metodológico de la investigación.....	15
Tipo de investigación -por enfoque, temporalidad y alcance-.....	15
Variables.....	16
Población y muestra (cuantitativo) o participantes (cualitativo).....	17
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.....	17
Procedimiento y materiales.....	18
Resultados.....	19
Discusión.....	20
Conclusiones.....	21
Recomendaciones.....	22
Referencias.....	23
Apéndices.....	24
Apéndice A Esquema de títulos.....	25
Apéndice B Edición de tablas y figuras.....	26
Apéndice C Recomendaciones generales.....	28

Estructura del documento final

1. Portada
2. Lista de tablas
3. Lista de figuras
4. Resumen y palabras clave
5. Planteamiento del problema
6. Pregunta problema
7. Justificación
8. Objetivos
9. Marco teórico
10. Diseño metodológico
11. Resultados
12. Discusión
13. Conclusiones
14. Recomendaciones
15. Referencias
16. Apéndices

En esta página se listan las tablas contenidas en el documento en el mismo orden numérico en el que aparecen, con su respectivo nombre y la página donde se encuentra. Cada elemento de la lista se referencia con el número que le corresponde en la secuencia, el título y la página de su

Según las normas APA, las tablas “generalmente exhiben valores numéricos exactos y están dispuestos de forma organizada en columnas, facilitando su comparación” (2001, p. 133). Las tablas son eficientes para presentar una gran cantidad de datos en un pequeño espacio. Si la tabla es corta (por ejemplo, dos o menos columnas o filas), debe presentarse de manera textual la información.

Lista de figuras

En esta página se listan las figuras, contenidas en el documento en el mismo orden numérico en el que aparecen. Cada elemento de la lista se referencia con el número que le corresponde en la secuencia, el título y la página de su ubicación en el manuscrito.

Según APA una *figura* es cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un diagrama, una gráfica, una fotografía, un dibujo u otra representación (APA, 2001, p. 149).

Introducción

La introducción se redacta en página independiente, sin sangría al inicio de cada párrafo y debe tener un máximo de 700 palabras; se presentan de forma ordenada los antecedentes generales y el problema a resolver, así como un panorama de las diferentes secciones del manuscrito del informe de investigación, abarcando los diversos capítulos en que se organiza. Debe responder a los siguientes aspectos:

- a) Propósito de la investigación.
- b) Interés y relevancia de la investigación.
- c) Contenido y propósito de cada capítulo o título de primer nivel.

Planteamiento del problema

Problemática

En esta parte se describe la problemática, es decir la situación macro que da origen al problema de investigación para ello se hace una descripción del fenómeno con actores y contextos específicos; debe dar cuenta de lo que se va a trabajar en la investigación. Una vez descrita la situación a estudiar se pueden formularlos diversos interrogantes derivados de la problematización que se plantea el investigador sobre la situación objeto del estudio y se prioriza aquel que podría ser contestado con el desarrollo del estudio.

Pregunta

Formular el problema de investigación a modo de pregunta. La pregunta o problema de investigación es la consecuencia del proceso de problematización que ha sido descrito en el anterior apartado. Es fundamental formular con claridad y concreción la pregunta.

Justificación

Justifica el desarrollo del proyecto con base en los vacíos teóricos, epistemológicos, conceptuales y metodológicos que se encuentran en la revisión de antecedentes; y las necesidades contextuales que el proyecto pretende resolver.

Se escribe el propósito del proyecto de investigación; el porqué de la investigación -qué se pretende al realizar la investigación-, demarcando el campo de conocimiento y el contexto sociodemográfico en el que se realizará el estudio: zona geográfica, la institución, periodo de tiempo, población, etc., enmarcando el problema de investigación y proyectando la solución que pretende efectuar. Incluir la justificación teórica (vacío de conocimiento a resolver) o necesidad práctica que dio lugar al surgimiento del proyecto.

En la justificación se describe cuál es el estado de la situación problemática o aspecto a estudiar en su componente teórico (vacío de conocimiento) o práctico (necesidad a resolver). También es fundamental identificar el aporte del proyecto a la generación de conocimiento sobre el tema en el ámbito nacional e internacional, su contribución y la posible solución a problemas relevantes. Deben incluirse las razones por las cuales se ha decidido realizar el estudio y contemplar las razones que motivan el estudio: a) conveniencia; b) relevancia o importancia, pertinencia, proyección social, impacto, beneficiarios de sectores educativos u otros y la implementación en esta dirección de los resultados de la investigación; c) implicaciones prácticas o proyección social –problema o conjunto de problemas y soluciones esperadas con la

realización de la investigación-; d) valor o importancia teórica–nuevos conocimientos declarativos o verificación de teorías y paradigmas conceptuales-; e) utilidad metodológica –construcción y validación de instrumentos, diseños originales de propuestas o intervenciones en el área de estudio y áreas afines-; f) viabilidad y factibilidad: disponibilidad, formación.

Objetivos

En este aparte, de manera precisa se expresa el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. Los objetivos del estudio son los fines que busca la investigación-el para qué y cómo de la investigación-; estos se desarrollan en dos niveles o categorías: general y específicos. Expresan una relación clara y consistente con la descripción del problema y, específicamente, con las preguntas que se quieren resolver. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general.

La formulación de objetivos claros y viables, susceptibles de alcanzarse y congruentes entre sí, son la guía, el norte siempre presente durante la realización de la investigación porque constituyen una base importante para juzgar la calidad de la propuesta y, además, facilitan la estructuración de la metodología. Con el logro de los objetivos se espera una aproximación de respuesta a la pregunta de investigación formulada: ¿Cuál será la naturaleza del conocimiento generado si el trabajo se realiza? ¿Qué conocimiento se espera alcanzar frente al “objeto de estudio”? ¿Qué solución práctica, tecnológica o de innovación se espera desarrollar?

Objetivo general

La pregunta problema con un verbo en infinitivo al inicio, que determine cuál va a ser el alcance del proyecto.

Es el gran propósito del estudio; refleja el problema de investigación y responde al título del estudio. Guarda relación coherente con el problema de investigación formulado. Es el propósito del proyecto de investigación (lo que se pretende solucionar, resolver, desarrollar e implementar con el proyecto). Se recomienda solo un objetivo general. Se inicia con verbos conjugados en infinitivo (ar, er ir...), relacionados con categorías de conocimiento

Objetivos específicos

Conjunto de objetivos parciales que permitirán alcanzar el objetivo general. Son los pasos a seguir, para lograr el objetivo general. Son los fines o propósitos intermedios que llevan a desarrollar el objetivo general. Entre tres y cinco objetivos específicos es adecuado por cuanto estos deben ser susceptibles de ser evaluados. No deben incluirse objetivos inherentes al proceso metodológico que son parte de toda acción investigativa (Ej. efectuar una revisión actualizada de literatura, aplicar pruebas, etc.).

Marco teórico

Contiene la sustentación teórica sobre el tema que se va a trabajar, postulados de autores que ya han trabajado el concepto, constructo o universo observable.

Corresponde al contexto teórico en el cual se ubica el tema de la propuesta. El marco teórico consiste en presentar los principales planteamientos que sobre el tema de estudio, presentan las teorías vigentes en las cuales se ha de fundamentar el problema de investigación planteado y la postura teórica del investigador respecto a la información revisada. En el marco teórico se demuestra el conocimiento de la literatura que orienta la investigación, es decir, es la fundamentación teórica donde se apoya el estudio.

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1997), en el marco teórico es necesario tener en cuenta los siguientes criterios de calidad: a) potencial analítico, hermenéutico -de interpretación-, heurístico -generador de nuevas explicaciones, comprensiones interrogantes, descubrimientos y teorías -; b) consistencia lógica -sin contradicciones internas o incoherencias-; c) perspectiva de aplicación, d) parsimonia-simplicidad y claridad.

Diseño metodológico de la investigación

El diseño debe permitir articular los objetivos específicos del proyecto con los procedimientos empleados para cumplir dichos objetivos.

Tipo de investigación -por enfoque, temporalidad y alcance-

Delimita el enfoque de investigación (cualitativo, cuantitativo o mixto), la temporalidad del proyecto (longitudinal o transversal), y el alcance del mismo (exploratorio, descriptivo, correlacional, o explicativo); se debe referenciar acorde a textos de investigación.

Debe caracterizarse y sustentarse el tipo de investigación con autores de metodología de la investigación, con sus respectivas citas y referencias, describiendo el paradigma o enfoque epistemológico (cuantitativo o empírico-analítico / cualitativo: hermenéutico o crítico) desde el cual se asumirá la investigación.

Se debe explicar a nivel teórico en qué consiste el tipo de investigación a emplear. La metodología demuestra en forma organizada y precisa desde cada tipo de investigación cómo será resuelto el problema formulado y cómo se alcanzarán cada uno de los objetivos específicos propuestos. Además, refleja la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, la elección de un enfoque procedimental específico y el plan de análisis, interpretación y presentación de los resultados.

En la metodología se describen los procedimientos, técnicas, actividades y estrategias requeridas para la investigación, se explica también el proceso de recolección de la información,

la organización, sistematización y análisis de los datos. La metodología es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos.

Igualmente debe explicarse el método específico de investigación empleado, pero ya contextualizado y adecuado para su quehacer específico.

Variables

Las variables son los términos o categorías constituyentes de las hipótesis. Es el significado que se le asigna a la variable desde una perspectiva teórica particular. Consiste en la definición real y formal que asume el investigador para un estudio particular. La definición conceptual de una variable se puede realizar a través de dos mecanismos: Adoptando la perspectiva teórica de uno o varios autores de la misma tendencia o enfoque, o construyendo un concepto propio a partir de la fundamentación teórica o de la experiencia del investigador.

La definición operacional de las variables determina las acciones, estrategias o mecanismos de observación y medición de las variables, sus dimensiones e indicadores. Consiste en determinar los procedimientos, actividades y operaciones necesarias para observar y medir la variable. A partir de la definición operacional de las variables es posible orientar el *Diseño Metodológico de la investigación*.

Población y muestra (cuantitativo) o participantes (cualitativo)

Población: descripción de las personas a quienes se orienta el proyecto. Muestra: el segmento poblacional con quienes se lleva a cabo directamente el proyecto. Se debe señalar el número de sujetos y sus características: edades, sexo, etc. No en todas las investigaciones se utiliza la población (universo) y muestra; en los diseños cualitativos se trabaja más con sujetos participantes: actores sociales, organizaciones sociales, poblaciones, etc.

Cuando la investigación lo requiera debe describirse la ubicación de la institución: localidad, estrato socioeconómico, infraestructura o planta física, documentos institucionales, entre otros.

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Descripción detallada de las herramientas utilizadas para la recolección de información, o el cumplimiento de los objetivos específicos; en caso de ser instrumento propio, deberá mostrar el proceso de creación y validación del instrumento. En caso de ser un instrumento ya validado, debe hacer referencia a los autores del mismo, la teoría que lo respalda, y el porqué de su uso en el proyecto específico.

Se debe planear la recolección de la información sobre los objetivos de la investigación en primera instancia, y sobre las variables o categorías de análisis involucradas en la investigación cuando existan, especificando las estrategias e instrumentos utilizados.

Tener en cuenta si: a) se utilizará un instrumento disponible o existente especificando las condiciones de validez y confiabilidad; b) se diseña o construye un instrumento especificando

procedimiento de construcción, validez y confiabilidad y método de validación del mismo; c) se aplican los procedimientos e instrumentos-insumo de la medición de las variables o categorías de análisis -para registrar las observaciones de la realidad.

Los esquemas de las entrevistas, encuestas u otros instrumentos utilizados para la recolección de información se presentan en apéndices.

Procedimiento y materiales

Descripción de las etapas del proyecto paso a paso, y los materiales que se requieren para el desarrollo de cada actividad (insumo fundamental para presupuesto). Se describen las etapas o fases de la investigación de acuerdo al diseño metodológico específico seleccionado.

Resultados

Se relacionan los datos encontrados a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de datos con ayuda de tablas o figuras explicadas de forma adecuada. Deben describirse las técnicas de análisis de datos cualitativos o cuantitativos que se utilizaron en la investigación. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos (cualitativo o cuantitativo). Los datos obtenidos de la investigación y la información que arroje será la que indique los lineamientos para la discusión y las conclusiones a las cuales se llega con la investigación. Se definen los criterios para el análisis y procesamiento de la información a recopilar en el trabajo de campo y la descripción de los resultados una vez sea procesada la información. En el proyecto de investigación es importante definir previamente cómo se realizará el procesamiento de la información señalando las herramientas a utilizar, explicitando el uso o no de programas especializados de análisis cualitativo o cuantitativo y cómo se presentarán los resultados derivados del estudio.

Discusión

Análisis desde la contraposición de los resultados con las fuentes teóricas. Para la discusión se sugiere: (a) analizar los resultados obtenidos frente al problema de investigación planteado y sus objetivos. Cómo y por qué se resolvió el problema, cómo y de qué manera se evaluó el logro o cumplimiento de los objetivos; (b) confrontar los datos de los resultados con los fundamentos teóricos del proyecto y con los resultados de otras investigaciones (estado del arte). Establecer vínculos, relaciones, divergencias, etc.; (c) analizar los aportes de la investigación al campo disciplinario y a la práctica profesional; (d) sugerir hipótesis derivadas del estudio; (e) plantear nuevos problemas de investigación que surjan del estudio que visualicen una futura línea para nuevas investigaciones.

Conclusiones

Texto de cierre que enmarca los resultados más importantes obtenidos del proyecto y da cuenta del impacto del mismo acorde a los indicadores planteados desde el anteproyecto. Para las conclusiones es necesario explicar, interpretar, hacer inferencias, en torno a los resultados. Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos se procede a realizar las conclusiones que sirven para consolidar o sintetizar lo más relevante obtenido en los resultados de la investigación.

Recomendaciones

Texto adicional que dejan los autores en caso de que se quiera dar continuidad al proyecto, o generar una fase posterior de aplicación del mismo. Se deben sugerir las recomendaciones que se consideren convenientes para mejorar la propuesta investigativa y la solución al problema, es decir qué se puede mejorar en la propuesta, luego de haberla aplicado y obtenido resultados (especialmente con relación a los aspectos metodológicos) y finalmente plantear sugerencias y líneas de acción para dar continuidad al proyecto (prospectiva).

Referencias

Listado en orden alfabético de cada uno de los textos mencionados durante toda la investigación (artículos y documentos diferentes a libros), acorde a normas APA sexta edición (o edición más reciente).

Apéndices

Todos los soportes de instrumentos creados, procesos de validación, tabulación de datos, instrumentos diligenciados, etc.

Los apéndices es una sección del trabajo en donde se incluye información o documentación que permite complementar y que no se puede incorporar en el cuerpo del trabajo. En cuanto al título de cada apéndice, este se insertará en función a la cantidad, es decir, si solo se tiene un apéndice solo se llamará “Apéndice”. En el caso que fuera más de uno, es decir, más de un material complementario, la manera de designar cada sección sería “Apéndice A, Apéndice B, Apéndice C...” y así sucesivamente. Cada título debe ir en nivel 1 (centrado, negrilla, mayúscula inicial y la letra también en mayúscula).

Cada apéndice debe ir en una hoja diferente.

Apéndice A

Esquema de títulos

Los manuscritos pueden utilizar de uno a cinco niveles de título.

Nivel 1

(Centrado, letra inicial en mayúscula, en negrilla, sin punto final)

Nivel 2: Contra la margen izquierda, letra inicial en mayúscula, en negrilla, sin punto final

Nivel 3: Con sangría inicial, letra inicial en mayúscula, en negrilla, termina en punto en punto. A continuación se escribe el texto que acompaña el título.

Nivel 4: Con sangría inicial, letra inicial en mayúscula, en negrilla, letra cursiva, termina en punto. Se escribe el texto a continuación del punto.

Nivel 5: Con sangría inicial, letra inicial en mayúscula, letra cursiva, sin negrilla, termina en punto y a continuación se escribe el texto.

Apéndice B

Edición de tablas y figuras

Tablas. Las tablas presentadas deben llevar doble espacio después del párrafo, ir enumeradas de forma correlativa, y sobre el título debe ir la palabra Tabla, más la numeración correspondiente. Debe usarse letra Times New Roman 10 pt (Recomendado); Bajo la numeración se debe poner el título. Sólo deben marcarse los bordes superior e inferior, y el borde horizontal interno que separa el encabezado del cuerpo o contenido de la tabla. Bajo la tabla debe indicarse la fuente.

Tabla 1

Nombre de la tabla

XXXXXX	XXXXXXX	XX	XX
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z
XYZ	XXYYZZ	Y	Z

Nota: Elaboración propia o tomado de, según corresponda.

Figuras. Las figuras presentadas deben editarse de la siguiente manera: bajo la figura enmarcada debe ir la palabra figura con su numeración.

Ejemplo:

Figura 7.2. Exportaciones globales

Fuente: ALADI [Asociación Latino Americana de Integración]

Aclaración: si son figuras o tablas tomadas de otro documento, no podrá sumar más de tres sin necesidad de solicitud de permiso al autor.

Apéndice C

Recomendaciones generales

El capítulo 1 del Manual APA sexta edición hace referencia explícita a la ética en cuanto a la propiedad intelectual, es aconsejable su revisión puesto que incurrir en prácticas contra esta norma se considera un delito. Para la elaboración del trabajo en general y de este apartado en particular cabe tener en cuenta lo siguiente:

a) Al usar siglas se recomienda enunciar primero el nombre completo, seguido de las siglas entre paréntesis en mayúscula y sin puntuación. Ejemplo: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Luego de la primera vez puede usarse la sigla sin necesidad de escribir la forma extendida.

b) La construcción de los párrafos debe ser entre 5 y 12 líneas máximo. Es importante no utilizar párrafos muy grandes ya que pueden dificultar la lectura y comprensión del documento.

c) Para indicar la seriación dentro de un párrafo, oración o un listado de ítems utilice letras minúsculas con un paréntesis de cierre. Para enunciar procesos numere cada párrafo con un número arábigo seguido por un punto. No utilice viñetas.

d) Cite en su escrito a las personas cuyas ideas, teorías, investigaciones y propuestas han influido directamente su trabajo, incluso cuando sólo esté parafraseando, escribiendo o resumiendo el planteamiento de otro autor. Las citas no pueden exceder 400 palabras; y si es un grupo de citas, no deberá exceder las 800 palabras, a menos que cuente con consentimiento expreso del autor para utilizar más partes del texto. Es importante que no utilice citas seguidas

(una después de otra), debe aclarar cada cita y ligarla a la próxima con al menos un párrafo de diferencia.

e) Utilizar el nivel apropiado de especificidad para describir el fenómeno. Por ejemplo, en lugar de escribir “las personas mayores de 18 años” escriba “las personas entre 18 y 35 años”. Si se va a referir a una población en una situación determinada “niños en riesgo”, especifique el tipo de riesgo y/o la procedencia de la población.

f) Reconocer la participación activa de los sujetos en la situación de investigación. Por ejemplo, en lugar de usar fórmulas pasivas como “la encuesta fue completada por los estudiantes”, utilice expresiones como “los estudiantes diligenciaron la encuesta”.

g) Todo el documento debe tener una coherencia interna que hile la información de forma clara y concisa de acuerdo al problema de investigación, con un adecuado manejo de conectores y signos de puntuación. Así mismo, debe estar redactado en forma impersonal y libre de prejuicios personales o juicios de valor que denoten la subjetividad del autor(es). Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta las reglas gramaticales y ortográficas reconocidas por la Real Academia Española -RAE-(1999).

h) En caso de que se haga necesario el uso de imágenes de niños, deberá contar con el formato de Asentimiento informado. Si son adultos, formato de consentimiento informado.

i) Todo el documento debe ir redactado en tercera persona y en presente o pasado (según corresponda), nunca en futuro o primeras personas de singular o plural.

j) La extensión máxima del documento es de 50 páginas contadas desde la portada incluyendo las referencias, no incluye apéndices. Documentos de mayor extensión deberán ser avalados por líder de investigación.